

தமிழ்ப் புதுக்கவிதையில் பெண்களின் நிலை Status of Women in Tamil New Poetry

முனைவர் பா. சங்கீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Dr. B. Sangeetha, Assistant Professor of Tamil, Kongu Arts and Science College, Erode, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9263-8480>

DOI: 10.5281/zenodo.15555659

Abstract

Tamil New Poetry is often defined as the unsurpassable imprint of its time. It reflects the socio-political and emotional settings in which it is created. Through this modern genre, the modern poets chronicle their personal experiences and societal events and cultural shifts that define their environment. Tamil New Poetry functions as a dynamic socio-literary work of art that portrays the collective conscience of the times. In the context of contemporary literature, Tamil New Poetry serves as a powerful medium of portraying the aspirations, struggles and transformative ideals of the Tamil society. It transcends the conventional role of literature as a source of aesthetic pleasure by evolving into a critical voice that confronts social problems. Among the various themes, the lives and experiences of women, their struggles, marginalisation and resilience occupy a prominent place. The poets of Tamil New Poetry have illustrated the multifaceted dimensions of women's lives by highlighting issues such as domestic subjugation, gender discrimination, identity crises and the longing for freedom and dignity. These poetic expressions are not only subjective, but they represent a collective resistance against patriarchal domination and function as a social reform. This paper seeks to explore the thematic representation of women and their status in the view of feminist consciousness as articulated in Tamil New Poetry. Hence, the study aims to reveal how modern Tamil poets employ this new genre as a tool to interrogate social, gender-based injustices and advocate for an unbiased social order.

Keywords: Women, Social Existence, Status of Women, New Tamil Poetry.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சமூக மதிப்பீட்டில் ஆணும் பெண்ணும் சரிசமமாகக் கருதப்பட வேண்டியவர்கள். வாழ்க்கைத்தரத்தில் ஆணின் செயல்பாடுகள் முன்னேறிச் சென்றபோது அதற்கு உறுதுணையாக நிற்பது பெண் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய காலங்களில் பெண்கள் துணிவு பெற்று வெளியிடங்களுக்கு வந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு கோணத்தில் துன்பத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலை அமையலாம். பெண்கள் தங்கள் குடும்ப வாழ்விலும் சரி, வெளியிடங்களிலும் சரி ஆண்களினால் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வாழவேண்டிய சூழ்நிலை அமைகிறது எனலாம். சமுதாயத்தில் பெண்கள் தங்களுடைய இருப்பு நிலையினை உயர்த்திக் காட்ட எண்ணும் பொழுது தங்களின் உணர்வுகளையும், உரிமைகளையும் மதிக்காதபோது அங்குப் பெண்ணிய நிலை தோற்றம் பெறுகிறது. புதுக்கவிதைகளில் பெண்களின் நிலை

எவ்வாறு எல்லாம் அமைந்துள்ளது என்பதைக் கவிஞர்கள் மிகச் சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார்கள் இக்கருத்தினை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பெண்கள், சமூக இருப்பு, பெண்களின் நிலை, புதிய தமிழ் கவிதை.

முன்னுரை

கவிதை என்பது காலத்தின் குரலாக ஒழிப்பது குறிப்பாக தன் வாழும் காலத்தையும் தன்னைச் சார்ந்த சமூகத்தின் நிகழ்வுகளையும் கவிஞர் தம் கவிதையில் பதிவு செய்கிறார். இதனால் தான் கவிதை காலத்தால் கரைக்க முடியாத ஓவியமாக விளங்கி வருகின்றது. இக்கால இலக்கியங்களில் கவிதையானது சமுதாய வளர்ச்சிக்கான சிந்தனைகளை பாடுபொருளாக்கி சமுதாய உணர்வையே பெரிதும் பேசுவன வாய் அமைந்துள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது. சமூகத்திற்கு இன்பத்தை தருவது மட்டும் குறிக்கோளாக கொள்ளாது சமுதாயத்தில் காணப்படும் நிறைகளை எடுத்துக்காட்டும் நோக்கில் படைக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் பெண்கள் வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் வேதனைகளையும் வலிகளையும் புதுக்கவிதைகள் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சமூகரீதியான இருப்பு

பெண்கள் என்றால் வீட்டு வேலைகள் செய்வதும் குழந்தைகளைக் கவனித்துக் கொள்வதும், கணவனுக்குப் பணிவிடை செய்து கட்டுப்பட்டு வாழ்வதும் பெண்ணின் இருப்பு நிலையாக அமைந்திருந்தன. கால மாற்றத்தால் பெண்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப் பட்டு, ஆணுக்கு இணையாகத் திகழும் நிலை உருவானது. ஆனாலும் பெண்கள் சிலர் தனக்கு வழங்கப் பட்ட உரிமைகளை மறந்து இருப்பதை நினைவுபடுத்தும் படியாகக் கவிஞர் லலிதா 'மழை வானத் தும் பிகள்' என்ற கவிதைத் தொகுப்பில்,

வைகறை எழு

அறுசுவை சமை

பிள்ளையைக் குளிப்பாட்டி

பள்ளிக்கு அனுப்பிவை

வீட்டைத் துடை வானத்தையே பார்க்காதே

நீ இதையும் தெரிந்து கொள்

மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே மாதவம்

செய்திடல் வேண்டுமம்மா (மழை வானத்தும்பிகள், ப. 58)

என்று கூறியுள்ளார். இன்றைய சமுதாயத்தில் படித்த பெண்கள் கூடக் குடும்பத்தின் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக வெளியில் சென்று தங்களின் இருப்பு நிலையை உயர்த்திக்

காட்டாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வருகின்றனர். பொதுவாகப் பெண்கள் திருமண வாழ்விற்குப் பிறகு குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொண்டு கணவனை நம்பி வாழ்வதே போதுமானது என்று கருதும் நிலை இன்றும் உள்ளது. இதைத் தாண்டிச் செல்லும் பொழுது பெண்கள் பல சிக்கல்களுக்கு ஆளாக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது. இதனால் பெரும்பாலும் பெண்கள் தங்களுடைய இருப்பு நிலையைச் சமூக அளவிற்குக் கொண்டு வராமல் குடும்பம் என்ற ஒன்றுடன் நிறுத்திக் கொள்வதை அறியலாம்.

இந்திய சமூக அமைப்பைப் பொறுத்தவரையில் குடும்பம் என்பது சமூகத்தின் வளர்ப்புப் பண்ணையாக விளங்குகிறது எனலாம். இன்னும் ஆழ்ந்து குறிப்பிடுவதாயின் சமூகத்தின் நாற்றங்கால் குடும்பமே என்பது இந்திய சமூக வரலாறு சுட்டும் செய்தியாகும். திருமணம் என்ற ஒழுங்கு அமைதியின் மூலமாக குடும்பக் கட்டமைப்பு இந்தியாவில் காலம் காலமாக வலுப்பெற்று வந்திருக்கிறது. (ம. இராஜகோபால், பக். 294)

இன்னும் பெண்கள் சிலர் ஆணுக்கு இணையாக வேலைக்குச் சென்று குடும்பப் பொறுப்புகளுடன் வேலைச் சுமையினையும் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். பெண்களின் வேலைச்சுமை அதிகரித்து வரும் பொழுது குடும்ப அளவிலான வேலைப் பளு பெண்ணுக்குக் காலம் காலமாக உரித்தான ஒன்றாக இருந்துவருகிறது என்பதைக் கவிஞர் லலிதாமதி,

படிக்காத பாட்டிக்கு

ஊதுகுழல் அடுப்பு

பொறியியல் படித்த

எனக்கு

மின்சார அடுப்பு

நாளை

என் மகளுக்கு கிடைக்கும்

ஏதோ ஒரு வடிவத்தில்

ஆனால்

அடுப்பென்பது

நிச்சயம் (மழை வானத்தும்பிகள், ப. 44)

என்கிறார். ஆண், பெண் இருவரும் சமமாகப் படித்துப் பணி புரிந்து வரும் போது பெண்ணுக்கு இருக்கும் அதிகப் படியான வேலைப் பளு சுட்டிக் காட்டப் பட்டுள்ளது.

ஆணுக்கு இணையாகப் பெண்கள் உரிமைகளைப் பெற்று முன்னேறியிருந்தாலும் ஏதாவதொரு வகையில் பெண் அடிமைப் பட்டு இருக்கும் போக்கினைக் கவிஞர் கோவை கிருபாகரன் 'கண் நீர்த் தேக்கம்' என்ற கவிதையில்,

ஆறுகளுக்கு எல்லாம்

பெண்களின் பெயரையே வைப்பது ஏன்? –

புரிகிறது அணையைக் கட்டி...

அவற்றை அடிமைப்படுத்திடத்தானே (இணை தேடும் கோடுகள், ப. 40)

என்று வினாவாக்கிக் காட்டியுள்ளார். எத்தகைய வளர்ச்சி வந்தாலும் பெண்ணுக்கு ஏதோ ஒருவகையில் அடிமைநிலை ஏற்பட்டு வருவதை அறியலாம்.

சமூகத்தில் ஆண் பெண் இருவரின் செயல்களிலும், குணங்களிலும் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ஆண் சுயமாக இருப்பவனாகவும், பெண் அவனைச் சார்ந்தவளாக, அவனால் இயக்கப்படுபவளாக இருப்பதையே இச்சமூகம் விரும்புகிறது. ஆணையும் பெண்ணையும் சமூகம் எவ்வாறு பார்க்கிறது என்பதைக் கவிஞர் அனார் 'இறுதி நிலைகள்' என்ற கவிதையில்,

சாமர்த்தியங்களுடன் வருவான்

நேர்மையுடன் வருவான்

அவனுடையவைகள் சுயநலன்கள் சார்ந்தவை

அவளுடையவைகள் தியாகங்கள் சார்ந்தவை

விரைவில் உதிர்ந்து விடுகின்ற காயங்கள் அவனுக்கு

வழியில் ஆழமாலின்ற காயங்கள் அவளுக்கு

அவள் எப்போதும் அதே ஆண்

அவள் எப்போதும் பெண் (உடல் பச்சை வானம், ப. 37)

என விளக்குகிறார். சமூகம் குடும்பம் என்ற இரு நிலைகளிலும் பெண்ணின் இருப்பு நிலை சிறப்பிக்கப் பட்டு அவளின் தியாக உணர்வு, பொறுமை போன்றவை எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. இதே கருத்தினைத் திரு.வி.க., “பெண்மைக் குணங்களானவை அழகு, அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், பரநலம், இரக்கம் முதலியன. ஆண்மைக் குணங்களானவை கரடுமுரடு, அவா, பொறாமை, தன்னலம், சீற்றம் முதலியன என்கிறார்.” (பெண்ணின் பெருமை, ப. 19)

அகரீதியான இருப்பு

பெண்ணுக்கென அமைந்துள்ள உறுப்புகளைக் காமப் பொருளாக்கி பெண்ணைக் காட்சிப்படுத்தும் நிலை இன்று பல இடங்களில் காணப் படுகிறது. இதனால் பெண்கள்மனதளவில் வேதனை அடைகின்றன. பெண்ணின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளாமல் அங்கங்களை மிகைப்படுத்திக் காட்டும் நிலையினை 'பெண்' என்ற கவிதையில்,

தேவையான பொருட்கள்

ரத்தமும் நாளமும் கொண்ட

சதைப்பிண்டம்

இரு முலைகள்

ஒரு யோனி

இதயம் அவசியமென்றில்லை (பெண்ணின் பெருமை, ப. 19)

என உடல் ரீதியாக மட்டும் பெண்ணைப் பார்க்கும் அவலநிலையைக் கவிஞர் மாதுமை சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். பெண்ணின் அங்கங்களை மட்டும் பார்க்காமல் அவள் மனதின் வலிகளை உணர்ந்து சமூகத்தில் அவளின் இருப்பு நிலையை உயர்த்திக் காட்டப்படவேண்டும்.

ஒரு பெண்ணை உடல் ரீதியாக மட்டும் பார்ப்பதை விடுத்து, அவளைப் பொதுவான மனித உயிராகப் பார்க்கும் பக்குவம் ஆணுக்கு வரவேண்டும் (அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு, ப. 38)

என்ற வரிகள் பெண்ணுக்கான உணர்வுகள் முதன்மைப்படல் வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகின்றன.

பெண்கள் உடல் ரீதியான வலிகளை வேதனைகளைத் தாங்கி வாழ வேண்டிய நிலை உள்ளது. தொடக்கக் காலத்திலிருந்தே அந்த மூன்று நாட்கள் பெண்களுக்கு ஓய்வு வேண்டும் என்பதற்காக ஒதுக்கி வைக்கும் நிலை இருந்தது. இன்றைய நவீன காலத்தில் கூட பெண்ணின் உடல் வலியையும் மன வேதனையும் பொருட்படுத்தாமல் அவர்களை ஒதுக்கி வைக்கும் நிலை உள்ளது. இத்தகைய நிலை மாற்றப்படவேண்டும்.

மாதத்தின் சில நாட்களில்

செல்லாத காசாகின்றேன்

எனை ஒதுங்கி வைக்கும்

அந்த நாட்களினூடே

அதிகமான பழக்கமும்

புழுக்கமும் நெருஞ்சி முள்ளாய் (கடலுக்குச் சொந்தக்காரி, ப. 40)

என்பதில் பெண்ணுக்குரிய உடல் சார்ந்த வலிகளும் வேதனைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஓர் உயிரை உற்பத்தி செய்யும் உயிரணுக்களை பெற்றிபருப்பது பெண்ணின் பலமே ஆகும். இத்தகைய பலத்தைப் பலவீனமாக எண்ணித் 'தீட்டு' என்று கருதி மரபு ரீதியான கட்டுப்பாடுகள் காலந்தோறும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. பெண்களை ஒதுக்கி வைக்கும் இந்நிலை மாற்றப்பட வேண்டும்.

மாதம் ஒரு முறை அசுத்தமாகிறாள் என்று சொல்பவர்கள் வசதியாக ஒரு விஷயத்தை மறந்து விடுகிறார்கள். நீங்கள் உங்கள் அன்னையின் கருவில் இருந்து பத்து மாதங்களும் அவளுடைய அசுத்தங்கள் வெளியேறவில்லை. அப்படியானால் அந்த அசுத்தங்களால் தானே நீங்கள் படிப்படியாக உருவாக்கப்பட்டீர்கள்? உங்கள் உடலின்

ஒவ்வொரு துளி இரத்தமும் நரம்பும், தசையும், எலும்பும் அந்த அசுத்தத்தால் தானே தயாராகியிருக்க முடியும்? ஒரு பெண்ணை அசுத்தம் என்றாலே அவளிடமிருந்து உருவானவர்கள் அவளைக் காட்டிலும் அசுத்தமானவர்கள் தானே (அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு, ப. 40)

என்ற சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவின் கூற்று ஈண்டு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது. ஒரு காலத்தில் மரபாக ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டவை. பிறிதொரு காலத்தில் மாற்றம் பெறுவது இயல்பே ஆகும். அம் மாற்றங்கள் சமூகத்தில் பெண்ணைச் சார்ந்தே கட்டமைக்கப் படுதலை இன்றைய சூழலில் காண முடிகிறது. பெண்கள் சமூகத்தின் ஒவ்வொரு இடத்துக்குச் சென்று வரும் போது பல வழிகளில் சமூகப் பார்வையால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் வரும் வலியும், பாதிப்பும் பெண்ணை விட்டு நீங்காமல் இருந்து வருவதைக் கவிஞர் மரகதமணி,

அலுவலகம்

மார்க்கெட்

மருத்துவமனை

ஜவுளிக்கடை

பல வகைகளிலும்

உதைகளை

உள்ளூர் வயிற்றில்

வாங்காத தாய்மைக்காகப்

பெற்று வருகிறேன்

இவைகளே

எனது பிரசவத் தழும்புகள் (கடலுக்குச் சொந்தக்காரி, ப. 40)

என்று கூறியுள்ளார். பெண் வேதனைகள் தாங்கி வாழும் நிலை எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. உடல் ரீதியான வலிகளைச் சமாளித்துக்கொண்டு உறவுகளுக்காகத் தன்னையும் தன் உணர்வுகளையும் மறந்து அர்ப்பணித்து வாழும் பெண்ணின் நிலையினை,

அது போர்க்களம்

வசதியான பரிசோதனைக்கூடம்

வற்றாத களஞ்சியம்

நிரந்தர சிறைச்சாலை

அது பலிபீடம்

அது பெண் உடல் (உடல் பச்சை வானம், ப. 43)

என்கிறார் கவிஞர் அனார். எல்லாச் சூழலிலும் துன்பங்களைத் தாங்கி வாழும் உயிராக பெண் காட்சியளிப்பதை இக்கவிதை வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

திருமண வாழ்வில் பெண்களின் நிலை

திருமணம் என்பது ஆணையும் பெண்ணையும் புது உறவுகளில் இணைக்கும் பந்தமாகும். பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார அடிப்படையில் திருமணம் என்ற பந்தம் பெண்ணுக்கும் தேவையான ஒன்றாக உள்ளது. மனைவி என்ற அங்கீகாரம் ஒரு பெண்ணுக்குக் கிடைக்கும் போது, சில பொறுப்புகளும் கட்டுப்பாடுகளும் உருவாகின்றன. குடும்பத்தைப் பாதுகாத்து வாழ்வதே பெண்ணின் வாழ்க்கையாக அமைந்துள்ளதை,

மனைவி

குங்குமச் சிமிழுக்குள்

கூடடைந்த பறவை

அவளுடைய ஒன்று கட்டில் விரிப்பாகவும்

மற்றொன்று தொட்டில் விரிப்பாகவும் உள்ளது. (தனிமையில் விளையாடும் பொம்மை, ப. 73)

என்ற வரிகளில் எடுத்துக்காட்டுகிறார் கவிஞர் பழனிபாரதி. திருமணத்திற்குப் பின் பெண்கள் இயல்பாகவே தங்கள் வாழ்வைக் குழந்தைகளுக்காகவும், கணவனுக்காகவும் அர்ப்பணித்து வாழும் தியாக உணர்விற்கு முக்கியத்துவம் தரும் நிலை உண்டாகி விடுகிறது. இதனால் பெண்கள் தங்களுடைய சுயவிருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் உள்ளனர் எனலாம். இதனையே,

குழந்தை பெறுவதும் ஆண்களின் குறிப்பறிந்து நடப்பதும் தான் அவர்களின் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது (பாரதிதாசன் ஒரு புரட்சிக்கவிஞர், ப. 27)

என்ற பாரதிதாசனின் கருத்து இங்கு நோக்கத்தக்கது. பெண்களுக்குத் திருமணம் நடைபெற்றவுடன் குடும்பப் பொறுப்புகளும் உறவுகளும் அவனைச் சூழ்ந்து கொள்கின்றன. இதனால் பொறுப்பிலிருந்து விடுபட முடியாத பெண்களின் முன்னேற்றம் தடைபட்டு, சமூகத்தில் தங்களுக்கான அடையாளத்தை வெளிக்காட்ட முடியாமல் இருக்கின்றனர்.

சமூக அளவிலான உற்பத்தியில் தமக்கான பங்கை ஆற்றமுடியாதபடி பெண் பின்தள்ளி வைக்கப்படுவதால் குடும்பத்தில் வருவாய் ஈட்டும் ஆணைச் சாரவேண்டியவளாகிறாள். இதோடு அறாதியான வற்புறுத்தலால் பாலியல் இனவிருத்திக்கான பங்குப் பற்றுதலை ஓர் ஆணிடம் கையாளுகிறாள் (குடும்பம் விளக்கு விலக்குக் குடும்பம், ப. 22)

என்கிறார் சிவசுப்பிரமணியன். ஆணும் பெண்ணும் இன்பமாய் வாழ்வதற்கு அச்சாரமாய் விளங்குவது குடும்பமாகும். இத்தகைய குடும்ப வாழ் வில் ஆண் பொருளாதார வசதி அடிப்படையில் செயல்படுவனாகவும் பெண் அவனைச் சார்ந்திருப்பவளாகவும் வாழ்ந்து வருகின்றாள். குடும்பத்திற்காகத் தன்னை அர்ப்பணித்து பல வேலைகளைச் செய்து வாழும்

மனைவி மீது அன்பு காட்டாமல் வேலைக்காரியாகக் கருதும் ஆண்களின் பார்வையைக் கவிஞர் மாதுமை,

படித்தும் படிக்காததுமாய்ப்

பரவிக் கிடந்த பத்திரிகைகள்

புதிதாய்ப் பின்னப்பட்டிருந்த சிலந்திகள்

வீடு முழுக்க இறைந்து கிடந்தன

உன் ஆண்மையும் அகங்காரங்களும்

நான் நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு வாரத்தில்

பறவைகளுக்குத்தான் சிறகுகள்

வேலைக்காரப் பெண்டாட்டிகளுக்கு ஏது அவை (ஒற்றைச் சிலம்பு, ப. 36)

எனக் குறிப்பிடுகின்றார். காலம் முழுவதும் கணவன் மற்றும் குழந்தைகளுக்காக வாழ்ந்து வரும் பெண்ணின் மீது அன்பைச் செலுத்தாத ஆணின் மனநிலை குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. அனைத்து உயிர்களும் அன்பையும் பாசத்தையும் எதிர் பார்க்கும். அதுபோல பெண்ணும் கணவனிடம் அன்பை எதிர் பார்க்கிறாள். அது கிடைக்காத போது பெண் வருத்தமடைந்து தன் நிலையைத் தாழ்த்தி எண்ணுகிறாள்.

கல்யாணம் என்பது ஒரு பெண் ஓர் ஆணுக்கு வேலைக்காரியாக நியமிப்பது ஆகும். ஓர் ஆணுக்கு மட்டுமல்ல, அந்த ஒரு குடும்பத்திற்கே அவள் வேலைக்காரி என்பதுதான் என்ற தந்தை பெரியாரின் (பெரியார் களஞ்சியம் பெண்ணுரிமை பாகம் 3, பக். 23)

இக்கூற்று பெண்களின் வருத்தங்களை எடுத்துக்காட்டும் படியாக அமைந்துள்ளது.

சமுதாயத்தில் பெண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு ஆணைச் சார் சார்ந்தும், அவர்களின் சொற்படி கேட்டு நடக்கும் நிலையே நிலவி வருகின்றது. அதிலும் பெண்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் குடும்பத்தை மனதில் எண்ணிக் கொண்டும், தன்னுடைய பழைய நினைவுகளை மறந்தும், கணவனின் கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பயந்தும் வாழ்ந்து வரும் நிலையினை,

இருக்கும் இரு கரங்களும்

போதானெப் புலம்பும் அம்மாவின் முதுகின் பின்னால்

எப்பொழுதும் துரத்திக் கொண்டிருக்கும்

இரக்கமற்ற சொற்களும்

இங்கிதமில்லாக் கட்டளைகளும்

அவள் வீழ்ந்து தூங்கும்

ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அதிரவைத்து கலைக்கும்

தண்ணீர் குவளையொன்றுக்காகவோ

அற்பச் சொல்லொன்றுக்காகவோ

கூச்சலிடும் ஒரு குரல் (அகராதி, ப. 13)

எனக் கவிஞர் ஃபஹீமா ஜஹான் - குறிப்பிட்டுள்ளார். தொடக்கக் காலத்தில் இருந்தே ஆணின் கட்டுப்பாட்டுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் பயந்தும் தனது விருப்பத்தைப் பெரிதாக எண்ணாமல் ஆணுக்காக வாழும் நிலையிலேயே பெண்ணின் இருப்பு அமைந்துள்ளது.

கணவன் மனைவியாகத் திருமண உறவில் கலந்த பெண்கள் குடும்பத்தில் கணவன் என்னும் உறவால் அடிமைகளாக விடியலுக்காகக் காத்திருக்கும் அகலிகைகளாகக் காணப்படுகின்றனர். (கு.ஜெலின் சுஜி, பக். 475)

திருமணத்திற்குப் பிறகு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாக இணைந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு செலுத்தி வாழ்வதே சிறந்த குடும்ப வாழ்க்கையாகும். இதில் பெண் கணவனின் மீது அன்பையும் பாசத்தையும் செலுத்திப் பணிவிடைகள் செய்து அவனுக்காக வாழ்கின்றாள். மனைவி என்ற நிலையைக் கடந்து பெண் ஒருத்தியை அதிகார நோக்கத்தோடு பார்க்கும் கணவனின் போக்கினை,

முறுகலாய் தோசை

இல்லையென

முறுக்கிக் கொள்வாய்

தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்தாலும்

தட்டி விடுவாய்

அன்பைக் கூட

அளந்து

தரச் சொல்வாய்

கோபித்துக் கொண்டு

அம்மா வீடு போனால்

அடுத்த நாளே எப்ப வருவே என்கிறாய்

ஏக்கமாய் (மழை வானத்தும்பிகள், ப. 31)

என்ற கவிதையில் விளக்குகிறார் கவிஞர் லலிதாமதி. ஆண்கள் பெண்கள் மீது நேரடியாக அன்பைக் காட்டாவிட்டாலும் மனைவியின்றி வாழ முடியாத நிலையை அறிய முடிகின்றது. ஆண்களின் மனதில் பெண்களின் இருப்புநிலை அதிகமாக உள்ளதை அறியலாம். திருமணத்துக்குப் பிறகு ஆணும் பெண்ணும் விரும்பி ஏற்கும் பாலியல் உறவானது ஆணின் விருப்பத்தால் நடைபெறுகின்றது. அதனால் ஆணின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. கணவனின் விருப்பத்தை மறுக்க வார்த்தை இல்லாமல் உடன்படும் பெண்ணின் உணர்வு நிலையைக் கவிஞர் மாதுமை தமது கவிதையில்,

அடிக்கடி நீ மறுப்பது**உன் மனைவி****இரத்தமும்****நாளமும் கொண்ட****உயிருள்ள பண்டம் என்பதுதான் (ஒற்றைச் சிலம்பு, ப. 31)**

என்கிறார். பெண்ணின் உடல் அவளுக்கானது தான். ஆனாலும் மரபுரீதியால் பாலியல் மூலமாக ஆணுக்கான ஒன்றாகி விடுகின்றது. ஆண் பெண் இருவரின் திருமண உறவு நெருக்கம் அடைவது பாலியல் உறவால்தான். இது சில சமயம் ஆணின் விருப்பத்தால் நடைபெறுவதாக அமைகின்றது. இதனால் ஆணின் விருப்பம் பெண்ணைச் சார்ந்ததாக இருப்பதை உணரலாம். பல சமயங்களில் பாலியல் உறவை மறுக்க முடியாமல் வேதனைப்படும் பெண்ணின் உணர்வு நிலையினைக் கவிஞர் மாதுமை, 'பெண் பொறுப்பதற்குப் பிறந்தவள்' என்ற கவிதையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

அந்த நிமிடம் நீயாக யிருக்கவில்லை**உன்னுள் இருந்த****மது போதை ஒருபுறம் காமப்பசி****இரண்டின் வெளிப்பாட்டிலும்****புணரும் மிருகமானாய்****உடலைவிட மனது வலித்தது (ஒற்றைச் சிலம்பு, ப. 28)**

பாலியல் உறவால் ஆண், பெண் இருவரும் இன்பநிலை அடைவார்கள். இதில் ஆணின் விருப்பம் சில சமயங்களில் மேலோங்கி நிற்கின்றது. இதனால், பெண் தன் விருப்பத்தைப் புரிந்து கொள்ளாத கணவனின் எண்ணத்தை நினைத்து வருந்தியும் தனது குடும்ப வாழ்வை மனதில் நினைத்தும் வாழ்ந்து வருகிறாள். இதே கருத்தினைக் கவிஞர் வைரமுத்து,

உனக்குள் இருக்கும் காமக் கொழுப்பை**உருக்கி உருக்கி எனக்குள் ஊற்றி****தேவை தீர்ந்ததும் திருப்பி படுத்து****குளித்த கூந்தல் உலர்த்தி வருமுன்னே****குறட்டை விடுமென்****காதல் கணவ (ஒற்றைச் சிலம்பு, ப. 31)**

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். திருமண உறவில் படுக்கை பகிர்தல் என்ற நிலை மாறி அது முற்றிலும் ஆணுக்கானதாகவே உள்ளது என்பதை இக்கவிதை காட்டுகின்றது. திருமண வாழ்விற்குப் பிறகு ஆணும், பெண்ணும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையானவர்களாக

நடந்துகொள்வார்கள். ஆனால் இன்றைய சமூகத்தில் கற்பொழுக்க நிலையானது சரியான முறையில் பின்பற்றப்படாமல் இருப்பதை 'இளைப்பில்லை காண்' என்ற கவிதையில்,

பதிவிரதைகள் உதிரத்தில் சுரக்கிறது

துரோகத்தின் தைராய்டு கணவனுக்குப்

பரிமாறிய காதல் ரசத்தின் மிச்சத்தைத்

தகுதியில்லாத எவனுக்குத் தருவதற்கு தயாராகிறது (நகல் மனம், ப. 42)

என்கிறார் கவிஞர் வில்லியம்ஸ். நமது தமிழ்ச் சூழலைப் பொறுத்தவரை ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கொள்கை பின்பற்றப் பட்டு வருகின்றது. ஆனாலும் சில இடங்களில் வரம்பு மீறிய தவறுகள் நடந்தும் வருகின்றது. குடும்பம், கணவன், குழந்தை என்ற வாழ்க்கையில் இருக்கும் பெண்கள் தன்னுடைய சுயநலத்தைப் பற்றி எண்ணிக் கொண்டு குடும்பத்தைப் பற்றிய கலையின்றிச் சுதந்திரமாகச் செயல்படும் பொழுது அங்குத் தனிமனித ஒழுக்கம் என்ற ஒன்று கேள்விக்குறியாகி விடுகின்றது. சமூகத்தில் ஆண் பெண் இருவருமே தவறு செய்யும் பொழுது பெண் மட்டும் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றாள்.

கணவனின் சந்தேகப் பார்வை

திருமண வாழ்வில் கணவன் மனைவி மீது சந்தேகம் கொள்ளுதல் பெரும்பாலான குடும்பங்களில் இன்று நிலவி வருகின்றது. வேலைக்குச் செல்லும் மனைவியைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாமல் சந்தேகப்பட்டு வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி மனதளவில் வேதனைப் படுத்திப் பழிச் சொற்களைச் சுமத்தி அவளைத் துன்பப்படுத்தும் பரிதாப நிலையினை,

அந்த மிருக விழிகளை அறிவேன்

எளிது எல்லாம் எளிது அவற்றிற்கு

எனக்கு பைத்தியமென

வாசல் படியிலமர்ந்து

எனக்கு நானே புன்னகைப்பது

விபச்சாரியென்பதும்

எளிது மிக எளிது (இறுதிப் பூ பக்கம், ப. 50)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி. இதில் கணவனின் சந்தேகப் பார்வையால் வேதனை அடையும் பெண்ணின் நிலையினைச் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குடும்பத்தில் உள்ள பிற உறுப்பினர்கள் எவ்வளவுதான் துன்பங்களை

ஏற்படுத்தினாலும் கணவன் அன்பானவனாக இருந்தால் அத்துன்பங்கள்

அப்பெண்ணை அதிகமாக பாதிப்பதில்லை மாறாக கணவனே மனைவியின் மீது

சந்தேகம் கொள்பவனாக இருந்தால் அது அவர்களது வாழ்க்கையே நரகமாக்கிவிடும்.

(பவித்ரா, வே., பக். 286)

கணவன் சந்தேகப் பட்டு அடித்துத் துன்புறுத்தி வீட்டைவிட்டு அனுப்பும் பொழுது வேதனைகளையும் வலிகளையும் பொறுத்துக் கொண்டு கற்பு நிலையுடன் வாழும் பெண்களின் நிலையினை,

வீடும் அழைக்கிறது வேதனையோடு

படித்தாண்ட மறுக்கிறது

பத்தினிப் பட்டம் (கண்ணாடி உலகம் பக்கம், பக். 57)

என்ற கவிதை வரிகள் பெண்களின் பொறுமை நிலையினையும் மாறாத உணர்வையும் உணர்த்துகின்றன.

திருமண வாழ்வில் மிகச் சாதாரணமாக ஏற்படும் சந்தேகமானது கணவன் மனைவி இருவரிடையே உள்ள புரிதலைப் பாழ்படுத்தி விடுகின்றது. இதனால் கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவரைப் பற்றி ஒருவர் சரியான புரிதல் இல்லாமல் விலகி நிற்கும் நிலை ஏற்படும் என்பதை,

உன் சந்தேகங்களின் உலோகத் திரை

மறைக்கிறது

உன்னை எனக்கும்

என்னை உனக்கும் கடைசி வரை காட்டவே இல்லை (இறுதிப் பூ பக்கம், பக். 50)

என்று வருந்தும் பெண்ணின் உணர்வுகளை இவ்வரிகளின் வழியாக உணரலாம். இல்லற வாழ்வில் சந்தேகம் என்பது ஏற்பட்டுவிட்டால் அதனால் ஏற்படும் பின்விளைவுகள் பற்றி ஆணும் பெண்ணும் எண்ணிப் பார்ப்பதில்லை. சந்தேகப் பார்வையால் பெண்ணினம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது என்பதை ஆணினம் அறிய முற்படவில்லை.

பெண்ணிடம் இன்பத்தை அனுபவிக்கும் ஆடவர்கள் அவள் அறிவை ஒரு பொருட்டாகக் கருதுவதே இல்லை. ஆணினத்தின் சந்தேகப் புத்தி பெண்ணினத்தின் பிறவிக்கே ஊறு விளைவிக்கின்றது என்கிறார். (காஞ்சனா தலித் பெண்ணியமும் பெண்ணிய உளப் பகுப்பாய்வும், பக். 139)

எத்தகைய துன்பத்தையும் சந்தேகத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு பெண்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை எண்ணி வாழ்ந்து வரும் நிலையினைக் கவிஞர் கவிதா,

சொல்லிப் புரிய வைக்கும் வழி

எனக்குத் தெரியவில்லை

உணர்ந்து தெளியும் வரை

சுமந்து கொண்டிப்பேன்

சில சிலுவைகளை (சந்தியாவின் முத்தம், பக். 17)

என்ற வரிகள் பெண்களின் இருப்பைத் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. பெண்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பல்வேறு சிக்கல்களிலிருந்து விலகிப் போக எண்ணாமல் தனக்கு இருக்கும் சமுதாயப் பொறுப்பை மனதில் எண்ணி வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர். இச்செயலானது பெண்ணினத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கும் படியாக இருப்பினும் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தவேண்டியதாக அமைந்துள்ளது.

மாமியார் மருமகள் உறவு நிலை

திருமண வாழ்வில் கணவனுக்கு அடுத்தபடியாகப் பெண்ணுக்கு முக்கியமான உறவாகக் கருதப்படுவது மாமியார்தான். இவரின் உறவு சரியாக அமைந்துவிட்டால் பெண்ணின் திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும். அவ்வாறு இல்லையென்றால் வாழ்க்கையே சுமையாகி விடும். இதில் பெண்ணுக்குப் பெண்ணே எதிரி என்ற நிலையே பல குடும்பங்களில் நிலவி வருகின்றது. திருமணத்திற்குப் பிறகு பெண்கள் புகுந்த வீட்டை நேசித்தும் அங்கு இருப்பவர்களைச் சொந்தமாக எண்ணியும் வாழவேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். வீட்டுக்கு வந்த மருமகளை வேற்றுப் பெண்ணாகக் கருதும் பரிதாப நிலையைக் கவிஞர் லலிதாமதி,

கழுத்தில் தாலி ஏறியதும்

இனி எல்லாம்

புகுந்த வீடுதான்

என்கிறது பிறந்த வீடு

ஒன்றுக்கு இரண்டாய்

பிள்ளைகளைப் பெற்றும்

வேற்றுப் பெண்ணாகவே

பார்க்கிறது

புகுந்த வீடு (மழை வானத்து தம்பி, பக். 38)

என்று வேதனைப்படும் பெண்ணின் உள்ளம் எடுத்துக்காட்டப் பட்டுள்ளது. பெண்ணாக இருந்தும் பெண்ணின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மருமகளை மகளாகப் பார்க்காததால் வேதனைப் பட்டு வாழும் பெண்ணின் மனக்குமுறலைக் கவிஞர் வில்லியம்ஸ்,

தலையணை மந்திரம் போட்டதாகவும்

முந்தானையில் முடிந்து கொண்டதாகவும்

வளர்ப்பு சரியில்லையெனவும்

காதுபடவே பேசிக் கொள்வார்கள் (நகல் மனம், பக். 29)

என்கிறார். சொற்களால் துன்பப் பட்டு வருந்தும் பெண்ணின் நிலை கூறப் பட்டுள்ளது.

சில குடும்பங்களில் மருமகள் எது செய்தாலும் மாமியாருக்கு குற்றமாகவே இருக்கும். அது நல்ல விடயமாக இருந்தாலும் அதிலும் ஏதாவது குறையைக் கண்டுபிடித்து குறை கூறுவார். (எம்.ஐ.பாதிமா சப்னா, பக். 12)

பெண் புகுந்த வீட்டை நேசித்து அவர்களிடம் அன்பு காட்டி அனுசரித்து வாழும் மருமகளின் மனதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் சந்தேகப் பட்டுப் பேசும் மாமியாரின் செயலினை,

தங்க அட்டிகையை

வர வழியிலே தொலைச்சுட்டேன்

கண்ணைக் கசக்கிய நாத்தியிடம்

நீ பத்திரமாக வந்தாயே என்றேன்

மாமியாரின் குரல்

பித்தளைக்கு மெருகு

போட்டு அவங்க வீட்டில்

கொடுத்துட்டாங்களே (நாளை பிறந்து இன்று வந்தால், பக். 25)

என்று மருமகளின் எண்ணத்தைப் புரிந்துகொள்ளாமல் இருக்கும் மாமியாரின் நிலை விளக்கப் பட்டுள்ளது. நமது சமுதாயத்தில் காலங்காலமாகப் பெண்கள் கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இதில் மருமகள் மாமியாருக்கு மரியாதை கொடுத்தும் சொற்படி கேட்டு நடந்தும் அவர்களுக்குச் சேவை செய்துவரும் நிலையை இன்றும் சில குடும்பங்களில் காண முடிகின்றது. இவ்வாறு மாமியாருக்குப் பிடித்த மருமகளாகப் பெண் ஒருத்தி வாழ்வது என்பது அவளின் பாதிக்காலம் முடிந்தபின்தான் நிறைவேறும் என்பதைக் கவிஞர் வில்லியம்ஸ் 'மாட்டுப் பெண்' என்ற கவிதையில்,

மூட்டு தேய்ந்து முடங்கும்

வரை ஓடிஓடி உழைத்து

ஓடாய்த் தேயவேண்டும் நல்ல மருமகளாவதற்கு (நகல் மனம், பக். 30)

என்கிறார். நல்ல மருமகள் என்ற பெயரை எடுக்கப் பெண்கள் வாழ்வில் பாதிக்காலத்தைத் தியாகம் செய்து வாழவேண்டிய நிலையே உள்ளது.

ஆண்களால் பெண்கள் ஆண்டாண்டு காலமாகப் பாதிக்கப்படுவதைப் போன்றே மாமியார், நாத்தனார் என்ற பெண் உறவுகளாலும் பெண்கள் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர். (மா.பத்மா, பக். 97)

இன்றைய சமுதாயத்தில் கூட்டுக் குடும்பங்களின் சாரம் பெரும்பாலான இல்லங்களில் மறைந்து வருகிறது. மாமியார், மருமகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாத நிலை காணப்படுகின்றது எனலாம். வீட்டை நிர்வகித்துப் பாதுகாத்து வரும் பெண்கள் ஒருவருக்கு

ஒருவர் தங்களுக்குள் அனுசரித்தும் அன்பு செலுத்தியும் வாழ்ந்தால் உறவுகளில் பிரிவு ஏற்படாமல் இருக்கும் என்பதை இக்கவிதைகள் விளக்குகின்றன.

வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களின் நிலை

இன்றைய சமூகத்தில் பெரும்பாலான பெண்கள் உயர் கல்வி கற்று அலுவலகப் பணியில் அமர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள். ஆணுக்கு இணையாகப் பெண்கள் பல துறைகளில் பணி புரிந்து பாரதியின் கனவை மெய்ப்பித்து வருகிறார்கள். கல் வியறிவு பெறாத பெண்கள் கூடக் குடும்பப் பொருளாதாரத்தைச் சீர் செய்ய வேலைக்குச் சென்று சமுதாயத்தில் தங்கள் ரூபை உயர்த்துவதாக இருந்தாலும் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் வேலை செய்வது பெண்களுக்கு இரட்டைச் சுமையாக அமைகிறது என்பதைக் கவிஞர் நிவாஸ்,

சமையலறை படுக்கையறை

அலுவலகம் குடும்பமென

சதுரத்தில் சுழல்கிறது வாழ்க்கை (நகல் மனம், பக். 39)

என்கிறார். பெண் ஒருத்தி அலுவலகத்தை விட்டு வீட்டுக்கு வந்த பின்பும் சங்கிலித் தொடராய் இருக்கும் வேலைப் பளுவினைக் காண முடிகிறது. பெண்கள் ஆண்களுக்கு இணையாகப் படித்துப் பணி புரிந்தாலும் கூட வீட்டு வேலைகள் அனைத்தையும் அவளே செய்ய வேண்டிய நிலை இன்றைய உலகில் எழுதப்படாத ஒரு சட்டமாகவே உள்ளது. பெண்கள் வீட்டுப் பணிகளை ஓரளவுக்கு முடித்துவிட்டு அலுவலகம் சென்று பணி புரியும் பொழுது அங்கும் பல பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க வேண்டிய நிலையே காணப்படுகின்றது என்பதை,

அலுவலக வாழ்க்கை ஒரு குருவேதம்

ஒன்றல்ல ஓராயிரம் பத்ம வியூகங்கள் (வீடுகளுக்கு வானம், பக். 68)

எனக் கவிஞர் பிருந்தா வேலைக்குச் செல்லும் இடங்களில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். வேலைக்குச் செல்வதால் பெண்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களையும் வேதனைகளையும் மறைத்துக் கொண்டு குடும்பப் பொருளாதாரத்தைச் சரிசெய்ய வேலைக்குச் செல்கிறார்கள். இந்தச் சூழ்நிலையில் பெண்கள் பலர் பாலியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்படும் அவல நிலையும் நிகழ்கின்றது என்பதைக் கவிஞர் அனிதா எடுத்துக் கூறுகிறார்.

இரவு நேரப் பேருந்துப் பயணத்தின்

ரகசியமாய் இடை வருடும்

பின் இருக்கை மிருகம்

பளாரென அறைகிறேன் (கனவு கலையாத கடற்கன்னி, பக். 67)

என்ற வரிகளின் மூலம் பெண்கள் வேலைக்குச் செல்லும் போது ஏற்படும் பாலியல் துன்ப நிலை எடுத்துக் காட்டப் பட்டுள்ளது. இன்றைய சமூகத்தில் பெண்கள் பலர் பாலியல்

பிரச்சினையால் அவதிப் பட்டு வருவதைக் கவிஞர்கள் தங்கள் கவிதைகளில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். ஆண் பெண் இருவருமே வேலைக்குச் சென்று பொருள் ஈட்டிக் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துதல் என்பது இன்றைய உலகில் பரவலாகி விட்டது. சூழ்நிலையால் கணவன் மனைவி இருவரும் அவசர வாழ்வில் வேலையைத் தேடிப் பிரிந்து செல்கிறார்கள். இதனால் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டிய அன்புநிலை குறைந்து வரும் நிலையைக் கவிஞர் லலிதாமதி ஞாபகப்படுத்தியுள்ளார். “முடிச்சு விழுந்த மறுநாளிலிருந்து வாழ்க்கையின் வசதி வேண்டி பொருள் தேடிப் புறப்பட்டோம்” (மழை வானத்து தும்பிகள், பக். 64) என்ற வரிகளின் மூலம் நடைமுறை வாழ்வில் கணவன் மனைவியின் புரிதல் தன்மை குறைந்துவிடும் அவலநிலை சுட்டப் பட்டுள்ளது. பெரும் பாலான குடும்பங்களில் இருவருக்கும் அதிகமான பணிச்சுமை இருப்பதால் கணவன் மனைவி இருவரும் மனம் விட்டுப் பேசிப் பிரியமாகப் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டிய அன்புக்குக்கூட நேரமில்லாத நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு இழந்த நாள்களின் நினைவுகளை சேகரித்து வருந்தும் பெண்ணின் உணர்வுகளை,

மடி சாய்ந்து கலைந்த கேசம்

காதோர மொதுக்கி

இயல்பாய் இனிமையாய்

மாலை வேளைகளில்

மனம் விட்டுப் பேசுவதெல்லாம்

கற்பனையில் தான் சாத்தியமா

சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டவர்களே (நகல் மனம், பக். 94)

என்கிறார் கவிஞர் வில்லியம்ஸ். பொருளாதார வசதியை மேம்படுத்த வாழ்வின் இயல்பாய் நிற்கும் இனிமையான அனுபவங்களைத் தொலைத்துவிட்டு வருந்தும் பெண்ணின் ஏக்கநிலை காட்டப்படுகிறது.

சமூகத்தில் பெருகி வரும் பொருளாதாரத் தேவையைச் சரிசெய்ய பெண்கள் வீட்டுவேலையை முடித்துவிட்டு அலுவலகம் செல்லும் போது குழந்தையைக் கவனிக்க முடியாமல் காப்பகத்தில் விட்டுவிட்டு வேலைக்குச் செல்லும் பரிதாப நிலையினை,

டேக்கேரில் விட்டு வந்த குழந்தையின்

குரல் துறந்த

எப்பொழுதும் பதறிய நடை (வீடும் முழுக்க வானம், பக். 67)

என்று குழந்தையின் நினைவோடு வேலைக்குச் செல்லும் பெண்ணின் நிலையைக் குறிப்பிட்டுள்ளார் கவிஞர் பிருந்தா, வீடு, அலுவலகம் என்ற இரண்டு இடங்களிலும் ஓயாமல் வேலை செய்து குடும்பப் பொறுப்புகளையும் தன்மீது சுமந்து கொண்டு இருக்கும் பெண்ணின்

உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் கணவன் என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு பெண்களை அடித்துக் காயப்படுத்தும் ஆண்களைக் காண்கிறோம். இப்படிப் பட்ட சூழலிலும் பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை அனுசரித்து வாழ்ந்துவரும் போக்கினைக் கவிஞர் பிருந்தா,

அடித்ததில் ரத்தம் கட்டி

வீங்கின உதட்டுடன்

ஆபிஸ் போகிறேன்

ஆளாளுக்குக் கேள்விகள்

பஸ் டிரைவர் போட்ட சடன்பிரேக்கில்

முன்கம்பியில் முகம் அழுத்தி

என்ற பதில் எல்லோருக்கும் திருப்தி (வீடும் முழுக்க வானம், பக். 67)

என்ற கவிதை வரிகள் கணவனின் அதிகாரச் செயலைக் காட்டிக் கொள்ளாமல் வாழும் பெண்ணின் மேன்மைக் குணத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்கள் படித்துப் பட்டம் பெற்று ஆணுக்கு இணையாக வேலைக்குச் சென்று குடும்பப் பொறுப்புகளைக் காத்து நின்றாலும் பெண் என்பவள் ஆணைச் சார்ந்து இருக்கவேண்டிய மரபு நிலை மாறாமல் இருந்து வருகிறது என்பதைக் கவிஞர் பிருந்தா நினைவுபடுத்துவதை,

நாட்டையே ஆண்டாலும்

பொம்பள புருஷனுக்கு அடங்கித்தான்

போக வேண்டியிருக்கு வாங்கி வந்த

வரம் அப்படி (வீடும் முழுக்க வானம், பக். 68)

என்ற இவ்வரிகளில் காண முடிகின்றது. இன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்கள் பல மேன்மைகளைப் பெற்று இருந்தாலும் இன்னும் குடும்ப வாழ் வில் ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டு வாழும் நிலையே இருந்து வருகிறது. பெண்கள் குடும்ப நலனுக்காகவும், தங்கள் சுயத்தை வெளிப்படுத்த வேலைக்குச் செல்லல், வீட்டை நிர்வாகித்தல் என்ற இரட்டைச் சுமைகளைச் சுமந்து வருகின்றனர். இதனால் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை

பெண்களை உடல்ரீதியாகப் பார்த்து அங்கங்களைக் காட்சி படுத்தாமல் அவளது உள்ளத்து வலிகளையும் உணர்வுகளையும் அறிய வேண்டும் என்பதை கவிதைகள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. ஆண், பெண் என்ற வேதங்கள் நீங்கி மனிதன் என்ற புதுமை காணுகின்ற தன்மை இல்லறத்தில் தொடக்கம் பெற வேண்டும். மேலும், இல்லற வாழ்வில் பெண்கள் கணவனை சார்ந்து அவனது விருப்பப்படி வாழும் நிலையில் உள்ளவர்கள் என்பது தெளிவாகிறது. உழைக்கும் பெண்கள் இல்லறம், அலுவலகம் ஆகியவற்றில் படும் இன்னல்கள்

கவிதைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையின் மூலம் சமூகத்தில் பெண்களின் நிலை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைக் கவிஞர்கள் பல கோணத்தில் ஆராய்ந்து இருப்பதை அறியலாம். இனி வரும் காலத்தில் பெண்களின் இருப்பு நிலை உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதை கவிஞர்களின் ஒட்டுமொத்தக் கருத்தாகவும் அமைந்துள்ளது.

குறிப்புகள்

- [1] அனிதா. கனவு கலையாத கடற்கன்னி. அமர பாரதி, திருவண்ணாமலை, 2008.
- [2] ஆனார். உடல் பச்சை வானம். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2009.
- [3] இராஜகோபால், ம. "தமிழ் மகன் புதினங்களில் குடும்ப உறவுகள்." நவீனத் தமிழாய்வு பன்னாட்டு பன்முகத் தமிழாய்விதழ், சிறப்பிதழ் 2021, பக். 294.
- [4] உமா மகேஸ்வரி. இறுதிப் பூ. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2008.
- [5] கவிதா. சந்தியாவின் முத்தம். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2009.
- [6] காஞ்சனா. தலித் எண்ணியமும் பெண்ணை உளப் பகுப்பாய்வும். செல்லப்பா பதிப்பகம், 2013.
- [7] கிருபாகரன். இணை தேடும் கோடுகள். ஐரிஸ் பப்ளிகேஷன், கோவை, 2009.
- [8] சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ். அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு. விகடன் மீடியா சர்வீசஸ், சென்னை, 2009.
- [9] சிவசுப்பிரமணியன். குடும்பம் விளக்கு விலக்கு குடும்பம். மாணிக்கவாசர் பதிப்பகம், சென்னை, 1900.
- [10] செல்வராஜ், மா. பாரதிதாசன் ஒரு புரட்சிக் கவிஞர். பூங்கொடி பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [11] திரு.வி.க. பெண்ணின் பெருமை. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [12] நெடுஞ்செழியன். கண்ணாடி உலகம். வம்சி புகல், திருவண்ணாமலை, 2009.
- [13] பத்மா, மா. "மாணிக்கம் புதினத்தில் பெண்ணிய சிக்கல்கள்." சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி- 4, சிறப்பிதழ்- 7, 2022, பக். 97.
- [14] பத்மா, வே. "மாணிக்கம் நாவல் வெளிப்படுத்தும் குடும்பச் சூழலில் பெண்கள்." தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி - 1, 2024, பக்.286.
- [15] பழனி பாரதி. தனிமையில் விளையாடும் பொம்மை. குமரன் பதிப்பகம், 2009.
- [16] பாத்திமா சப்னா, எம். ஐ. "தமிழ் பழமொழிகளில் உறவு முறைகள் - ஓர் ஆய்வு." மாயன் பன்னாட்டுத் தமிழாய்விதழ், தொகுதி -4, இதழ் - 2, ஜூன் 2024, பக்.12.
- [17] பிருந்தா. வீடுகளுக்கு வானம். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2009.
- [18] பெரியார். பெரியார் களஞ்சியம். பெண்ணூரிமை - பாகம் 3, நூலக பதிப்பு, 2013.
- [19] மரகதமணி. கடலுக்குச் சொந்தக்காரி. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2009.
- [20] மாதங்கி. இன்று பிறந்து நாளை வந்தவள். உயிர்மை பதிப்பகம், சென்னை, 2008.

- [21] மாதுமை. *ஓற்றைச் சிலம்பு*. உயிர்மை பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [22] லலிதாமதி. *மழை வானத்தும்பிகள்*. விஜயா பதிப்பகம், கோவை, 2009.
- [23] வில்லியம்ஸ். *நகல் மனம்*. அமர பாரதி பதிப்பகம், திருவண்ணாமலை, 2008.
- [24] ஜெலின் சுஜி, மு. "மேத்தா கவிதைகளில் பெண்ணியம்." *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 4, சிறப்புக்கள் - 2, ஜூன் 2022, பக். 475.

References

- [1] Anitha. *Kanavu Kalaiyaatha Kadalkanni*. Amara Bharathi, 2008, Thiruvannamalai.
- [2] Anar. *Udal Pachchai Vaanam*. Kalachuvadu Pathippagam, 2009, Nagercoil.
- [3] Rajagopal, Ma. "Thamizh Magan Puthinangalil Kudumba Uravugal." *Naveenath Thamizhaaivu Pannattu Panmukath Thamizhaayvithazh*, Sirappithazh 2021, p. 294.
- [4] Uma Maheswari. *Iruthi Poo*. Kalachuvadu Pathippagam, 2008, Nagercoil.
- [5] Kavitha. *Santhiyaavin Muttham*. Kalachuvadu Pathippagam, 2009, Nagercoil.
- [6] Kaanjanaa. *Dalit Enniyamum Pennae Ulap Paguppaaivum*. Chellappa Pathippagam, 2013.
- [7] Kirubaakaran. *Inai Thedum Koodugal*. Iris Publication, 2009, Coimbatore.
- [8] Sathguru Jakki Vasudev. *Aththanaikkum Aasaipadu*. Vikatan Media Services, 2009, Chennai.
- [9] Sivasubramanian. *Kudumbam Vilakku Vilakku Kudumbam*. Manikkavasagar Pathippagam, 1900, Chennai.
- [10] Selvaraj, Ma. *Bharathidasan Oru Puratchik Kavignar*. Poongkodi Pathippagam, 1991, Chennai.
- [11] Thiru. Vi. Ka. *Pennin Perumai*. Poompukaar Pathippagam, 2009, Chennai.
- [12] Nedunchezhiyan. *Kannadi Ulagam*. Vamsi Books, 2009, Thiruvannamalai.
- [13] Padma, Ma. "Manikkam Puthinaththil Penniya Sikkalkal." *Sarvadesath Thamizh Aaivithazh*, Vol. 4, Sirapithal-7, 2022, p. 97.
- [14] Padma, Ve. "Maanikkam Naaval Velipaduththum Kudumba Choozhaliyil Pengal." *Thamizh Mozhi Mattum Ilakkiyap Pannattu Aaivithazh*, Vol. 1, 2024, p. 286.
- [15] Pazhani Bharathi. *Thanimaiyil Vilaiyaadam Bommai*. Kumaran Pathippagam, 2009.
- [16] Fathima Sapna, M. "Thamizh Pazhamozhikalil Uravu Muraigal - Oor Aaivu." *Maayan Pannattu Thamizhaayvithazh*, Vol. 4, Issue-2, June 2024, V. 12.
- [17] Brintha. *Veedugalukku Vaanam*. Kalachuvadu Pathippagam, 2009, Nagercoil.
- [18] Periyar. *Periyar Kalanjiam. Pennurimai Pagam - 3*, Noolaga Pathippu, 2013.
- [19] Maragathamani. *Kadalukkuch Sonthakkaari*. Kalachuvadu Pathippagam, 2009, Nagercoil.
- [20] Maathangi. *Indru Piranthu Naalai Vanthaval*. Uyirmmmai Pathippagam, 2008, Chennai.
- [21] Maathumai. *Otraich Chilambu*. Uyirmmmai Pathippagam, 2008, Chennai.
- [22] Lalithamathi. *Mazhai Vaanaththumpikal*. Vijaya Pathippagam, 2009, Coimbatore.
- [23] Williams. *Nagal Manam*. Amara Bharathi Pathippagam, 2008, Thiruvannamalai.
- [24] Jelin Suji, Mu. "Meththa Kavithaigalil Penniyam." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 4, Issue-2, June 2022, p 475.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்
அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

242

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, SPL Issue - 2, February 2025

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.